

BUSINESS MODEL CANVAS TAILOR-GO (APLIKASI PENJAHIT)

APLIKASI BISNIS
2025

Abstrak

Penelitian ini membahas perancangan Business Model Canvas (BMC) untuk Tailor-Go, sebuah aplikasi berbasis mobile yang berfungsi sebagai platform penghubung antara pelanggan dan penjahit lokal. Tujuan utama pengembangan model bisnis ini adalah menciptakan solusi digital yang mempermudah proses pemesanan jasa jahit, termasuk layanan pembuatan, perbaikan, serta modifikasi pakaian, dengan dukungan sistem logistik pickup dan delivery. Melalui pendekatan BMC yang mencakup sembilan elemen utama—mulai dari segmen pelanggan hingga struktur biaya—Tailor-Go dirancang untuk memberikan nilai tambah bagi dua pihak: pelanggan memperoleh kemudahan dan efisiensi waktu, sementara penjahit mendapatkan akses pasar yang lebih luas dan pengelolaan pesanan yang terorganisir. Model bisnis ini juga menekankan pentingnya kemitraan strategis, seperti kerja sama dengan penyedia layanan logistik dan payment gateway, untuk memastikan keberlanjutan operasional. Dengan rancangan yang terstruktur, Tailor-Go diharapkan mampu menjadi inovasi digital yang memperkuat ekosistem jasa jahit lokal melalui transformasi berbasis teknologi.

Muhammad Irfan Zidny

2295114035

Teknik Informatika

[irfanzidny@mhs.unhasy.ac.
id](mailto:irfanzidny@mhs.unhasy.ac.id)

No.: Business Model Canvas (Tailor-Go) Date.:

1). Segmen Pelanggan

- Utama :
 - Profesional muda dan Pekerja kantoran (umur 25-40 tahun); Mereka sibuk, Jarang Punya waktu, tapi ingin pakaian rapi dan pas.
 - Mahasiswa dan Pelajar akhir SMA: Sering butuh jasa Jahit cepat, untuk menjahit almamater atau seragam.
 - Ibu rumah tangga: Sering melakukan perbaikan pakaian keluarga, tapi ingin proses yang praktis.
- Sekunder :
 - Komunitas kreatif : membutuhkan Penjahit lepas dengan skill spesifik.
 - Event Organizer : memesan pakaian seragam atau kostum dalam jumlah besar.

2). Proposisi Nilai

- Untuk Pelanggan :
 - Kemudahan total : Pakaian Jahit tanpa keluar rumah.
 - Transparansi harga : estimasi biaya di awal.
 - Akses ke Penjahit : Dengan sistem rating dan Review.
 - Waktu fleksibel : layanan antar-jemput.
- Untuk ~~Penjahit~~ Mitra Penjahit :
 - Akses Pasar Digital : memperluas jangkauan Pelanggan tanpa melakukan Promosi sendiri.
 - Peningkatan Pendapatan : sistem komisi yang adil dan transparan.
 - Manajemen order yang efisien : Jadwal, estimasi waktu pengerjaan, dan laporan Pendapatan otomatis.

No. :

Date. :

- Peningkatan reputasi : sistem rating ~~mempertinggi~~ kepercayaan pelanggan.

3). Saluran :

- Untuk pelanggan : - Digital Marketing : Promosi di sosial media dengan fokus pada (praktisnya jahit, order dari rumah).
 - Influencer lokal dan fashion micro influencer = membangun awareness melalui konten video.
 - Partnership : kolaborasi dengan toko kain atau pusat perbelanjaan menempatkan promosi.
- Untuk mitra : - Rekrutmen langsung : tim sales lapangan mendatangi Penjahit Penjahit di area strategis.
 - Kampanye komunitas : Pelatihan dan workshop digitalisasi usaha jahit.
 - Referral Program : Penjahit bisa merekomendasikan koleganya untuk mendapatkan bonus.

4). Hubungan Pelanggan :

- Layanan pelanggan Hybrid : Chatbot otomatis untuk pertanyaan umum dan CS manusia untuk complain kompleks.
- Sistem reward dan Loyalty : Poin setiap pemesanan yang bisa di tukar dengan diskon atau layanan gratis antar.
- Komunitas Pengguna : forum berbasis aplikasi untuk berbagi ide desain dan pengalaman jahit.
- Newsletter dan Push Notification Personal : rekomendasi jasa atau promo sesuai riwayat pesanan.

Tujuannya untuk menciptakan rasa "tailor langganan digital" - Personal tapi efisien.

No. :

Date. :

5). Arus Pendapatan :

- Utama :
 - Komisi transaksi : Potongan 10 - 20 % dari setiap transaksi antara pelanggan dan penjahit.
 - Biaya layanan logistik : biaya antar - jemput. Pabalan berdasarkan jarak.
- Sekunder :
 - Subscription Premium untuk penjahit : akses ke insight pelanggan, prioritas tampil di hasil pencarian, dan promosi internal
 - iklan in-app : kerja sama dengan vendor lain, benang, atau aksesoris fashion.
 - Partnership korporat : pemesanan seragam atau proyek khusus.

6). Sumber daya Utama :

- Platform Digital : Pusat semua interaksi dan transaksi.
- Database Penjahit terverifikasi : aset utama untuk menjamin kualitas layanan.
- Tim teknologi dan operasional : developer, UI/UX, dan tim CS.
- Brand dan reputasi : Citra kepercayaan antara pelanggan dan penjahit.
- Sistem logistik dan integrasi API dengan kurir lokal.

7). Aktivitas Utama :

- Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi : memastikan sistem stabil dan fitur terus berkembang.
- Manajemen kualitas dan Verifikasi Penjahit : Seleksi, Pelatihan, dan kontrol mutu.
- Pemasaran dan akuisisi pelanggan : Strategi digital ads,

No.:

Date.:

SEO, dan konten kreatif

- Operasional logistik: koordinasi pickup-delivery dan tracking status pesanan.
- Analisis data pelanggan: optimasi harga, waktu layanan, dan promosi relevan.

8). Mitra kunci:

- Kurir lokal: Grab, GoJkt, atau penyedia kurir independen.
- Payment gateway: Midtrans, Xendit, Poku, untuk pembayaran aman dan cepat.
- Penyedia kain dan aksesoris: kolaborasi untuk promosi silang.
- Pemerintah Daerah / Lembaga UMKM: dukungan regulasi dan akses pembiayaan untuk penjahit lokal.
- Start-up fashion dan e-commerce: Potensi kolaborasi konten dan paket layanan.

9). Struktur Biaya:

- Biaya utama:
 - Pengembangan dan maintenance aplikasi: gaji developer, server, keamanan data.
 - Marketing dan akuisisi pengguna: iklan digital, promosi influencer, event offline.
 - Operasional logistik: subsidi ongkir, koordinasi pick-up delivery.
 - Gaji dan operasional tim internal: customer service, admin, sales lapangan.
 - Komisi dan insentif mitra penjahit: bonus performa, referral reward.

No. :

Date. :

- Biaya Tambahan : - Legalitas dan Compliance (izin usaha, Pajak, kontrak mitra)
- Riset pasar dan pengembangan fitur baru

Referensi

Referensi penelitian terdahulu.

- Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). *Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers*. John Wiley & Sons.
- Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2017). *Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital*. John Wiley & Sons.
- Teece, D. J. (2018). Business models and dynamic capabilities. *Long Range Planning*, 51(1), 40–49. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2017.06.007>

Referensi Dengan Pengampu Mata kuliah.

- Akmal, M., & Ghani, S. R. W. (2022). Perancangan Dan Pengembangan Produk Mesin Perontok Bulu Ayam Dengan Menggunakan Metode Kansei Engineering. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 1(2), 49-60.
- Dharmawan, M. D. R., & Ghani, S. R. W. (2023). EVALUASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS HASYIM ASYÂ€™ ARI DENGAN METODE JOB SAFETY ANALYSIS. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 17-26.
- Ghani, S. R. W. (2011). Analisis Perbaikan UKM X dengan Pendekatan Lean Manufacture Guna Mereduksi Waste di Lantai Produksi Aluminium. *Rekayasa*, 4(2), 119-124.
- Ghani, S. R. W., & Rozaq, K. (2017, November). Pattern Analysis of Cluster and Market Orientation (Religious Tour Area of Gus Dur's Grave). In *Proceedings of the International Conference on Green Technology* (Vol. 8, No. 1, pp. 8-16).
- Ghani, S. R. W., & Mashuri, C. (2024, December). Penyusunan Kriteria Kebutuhan Inovasi Produk Mesin Pakan Ikan Dengan Pendekatan Product Lifecycle Management Di UMKM Budidaya Ikan Jombang. In *Prosiding Seminar Nasional Sains, Teknologi, Ekonomi, Pendidikan dan Keagamaan (SAINSTEKNOPAK)* (Vol. 8, pp. 432-439).
- Sukmo, G., & Ghani, S. R. W. (2023). study Desain & Implementasi BUSINESS INTELLIGENCE pada suatu maskapai penerbangan (laporan penelitian magang MSIB). *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 27-37.
- Ghani, S. R. W., Ali, M., & Rustanti, E. (2024). Inovasi produk mesin tepat guna dengan pendekatan fishbone dan AHP (Analytic Hierarchy Process) pada UMKM komoditas herbal Kabupaten Jombang. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 3(2), 103-113.
- Ghani, S., Rahmawan, W., Soeparman, S., & Soenoko, R. (2011). Analysis of UKM X Improvement with a Manufacture Lean Approach to Reduce Waste on Aluminum Production Floors. *Rekayasa Journal of Science and Technology*, 4(2), 119-124.
- Rustanti, E., Semi, S., Wiraghani, S. R., Rukiati, S. R., & Safitri, D. (2024). PEMBERDAYAAN KELOMPOK PKK MELALUI PENDAMPINGAN PEMBUATAN SIMPLISIA DAUN SIRSAK MENJADI PRODUK KESEHATAN DI DESA KEBONTEMU PETERONGAN JOMBANG. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara (JPPNu)*, 6(2), 280-285.
- Slameta, S. R. W. G. M. Rough cut capacity planning based on information system.
- Wira Ghani, S. R. ANALISA POTENSI SAMPAH KAMPUS BERBASIS PEMODELAN MAKET DI GEDUNG B UNHASY. *Ejournal Reaktom Unhasy*.
- Ghani, S. R. W., & Yulianto, T. (2020). Faktor Pendukung dan Kontribusi Kecamatan bagi Kecukupan Konsumsi Beras di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 18(2), 105-120.